

УДК 332.135
AGRIS D10
JEL classification: O38 Q18; R51;

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ НА ТЕРРИТОРИИ г. КРАСНОДАР

©*Кудрявцева Л. В.*, SPIN-код: 1829-7886, ORCID: 0000-0002-6951-3192, канд. юрид. наук,
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина»,
г. Краснодар, Российская Федерация, larisa-k75@mail.ru

©*Камардина В. С.*, Кубанский государственный аграрный университет
им. И. Т. Трубилина», Краснодар, Россия

©*Невдах Е. А.*, Кубанский государственный аграрный университет
им. И. Т. Трубилина, Краснодар, Россия, kaleria-lera@mail.ru

ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN AGRICULTURE ON THE TERRITORY OF KRASNODAR

©*Kudryavtseva L.*, SPIN-cod: 1829-7886, ORCID: 0000-0002-6951-3192, Ph.D.,
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, larisa-k75@mail.ru

©*Kamardina V.*, Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia

©*Nevdha E.*, Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia kaleria-lera@mail.ru

Аннотация. Высокая инвестиционная активность является необходимым условием развития любого субъекта РФ. Инвестиционные вложения формируют производственный потенциал на новой научно-технической базе и определяют конкурентные позиции региона на мировом рынке. Активизация инвестиционной деятельности способствует подъему и дальнейшему росту АПК. С помощью инвестиций создаются новые инвестиции, и соответственно, дополнительные рабочие места; расширяются действующие производства; обеспечивается освоение и выход на рынок новых видов товаров и услуг; появляются дополнительные налоговые поступления в местный бюджет. Таким образом, перед органами местного самоуправления сегодня стоит задача определения и выбора своей модели управления инвестиционной деятельностью в сфере АПК на территории города, разработке инвестиционной стратегии муниципального образования, адекватной современному состоянию социально-экономического развития территориальной социально-экономической системы.

Abstract. High investment activity is a prerequisite for the development of any subject of the Russian Federation. Investments form the production potential on the new scientific and technical base and predetermine the competitive position of the region in the world market. Increased investment activity contributes to the rise and further growth of the agro-industrial complex. With the help of investments, new investments are created, and, accordingly, additional jobs; existing production facilities are expanded; provides for the development and entry into the market of new types of goods and services; There are additional tax revenues in the local budget. Thus, local governments today are faced with the task of determining and choosing their own model of managing investment activities in the agricultural sector in the city, developing an investment strategy for a municipality that is adequate to the current state of socio-economic development of a territorial socio-economic system.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, муниципальное образование, развитие, инвестиционная деятельность.

Keywords: investment, investment attractiveness, municipality, development, investment activity.

В современных условиях проведения различных мероприятий, направленных на формирование благоприятной социальной и экономической среды, особое значение приобретает инвестиционная привлекательность [1].

На сегодняшний день инвестиции представляют собой важную основу хозяйственного развития страны, ее регионов и муниципальных образований, деятельность которых направлена на существенное увеличение качества жизни и благосостояния народа [3, 4].

Актуальность данной темы заключается в том, что реализация планов социально-экономического развития муниципальных образований, а также отдельных целевых программ, требует привлечения инвестиций. Органы местной власти заинтересованы в привлечении инвестиций на свою территорию. Помимо этого, инвестиции увеличивает занятость населения, а также дополнительное пополнение местного бюджета.

Понятие инвестиционная привлекательность характеризуются наличием конкретных условий, для инвестирования которые будут влиять на предпочтения инвесторов в целом, при выборе того или иного объекта инвестирования [1].

Муниципальное образование город Краснодар является административным, промышленным, деловым и культурным центром Краснодарского края.

Современный Краснодар — крупнейший индустриальный центр Юга России. На крупных и средних промышленных предприятиях работают около 77,5 тысяч человек или почти 14% всех занятых в экономике города.

Краснодар имеет развитый агропромышленный комплекс, о чем свидетельствуют данные в Таблице 1. Прежде всего — это более 43 тыс га сельхозугодий, включающих 34,9 тыс га пашни, 6,1 тыс га многолетних насаждений, 2,5 тыс га пастбищ.

Таблица 1

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС г. КРАСНОДАРА
 (<http://krasnodar.regnews.org/docs/pe/x6-1.htm>)

№	Показатели	Един. измер.	2016	2017	Темп роста в %
1	Сельское хозяйство Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций (по чистым видам деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство) из них:	тыс.руб.	3564549	3064874	116,3
1.1	растениеводство	тыс.руб.	2285385	1825999	125,2
1.2	животноводство	тыс.руб.	1094564	1048732	104,4

Кроме того, на территории муниципального образования город Краснодар зарегистрировано 665 крестьянских (фермерских) хозяйства, 202 садоводческих товариществ, 15000 личных подсобных хозяйств. Основная доля производства сельскохозяйственной продукции в агропромышленном комплексе муниципального

образования город Краснодар приходится на 30 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности.

По итогам 2017 г на территории г Краснодар, согласно статистическим данным объем инвестиций в основной капитал составил более 108,6 млрд. руб., при этом темп роста по отношению к 2016 году в действующих ценах составил 117,6%, в сопоставимых ценах с учетом инфляции – 112,1%.

При сравнительном анализе объема инвестиций за 2017 г по отношению к итоговым данным 2016 г наглядно прослеживается значительный рост потока инвестиций в агропромышленный комплекс. Так, в 2016 г размер инвестиционных вложений составил 0,5 млрд. рублей, а по состоянию на 2017 г 2,6 млрд. рублей. Таким образом, темп роста в сфере сельского хозяйства увеличился вдвое [2].

В результате исследования социально-экономического положения г. Краснодар, нормативно-правовой базы в области инвестиционного регулирования и анализа сложившихся тенденций развития инвестиционных процессов в АПК выделяются следующие проблемы, тормозящие развитие благоприятного инвестиционного климата муниципального образования:

1. неразвитая система поддержки малого бизнеса в МО г. Краснодар;
2. отсутствие на официальном сайте специально выделенного раздела, содержащего необходимую информацию, для потенциального инвестора;
3. проблемы привлечения иностранных инвестиций в муниципалитет.

В целях устранения сложившихся состояний и повышения инвестиционной привлекательности Краснодара, целесообразным является разрешение в первую очередь проблемы дефицита финансирования и поддержки малого бизнеса в АПК.

Исходя из этого, можно предложить следующее решение данной проблемы — создание в администрации г. Краснодар отдела по развитию, и поддержке малого бизнеса.

Малый бизнес отражает и объективные характеристики развития города (развитие торговли, небольшая численность населения, слабая ресурсная составляющая, развивающаяся сфера услуг и пр.) и возможность использования малого бизнеса как стартового и малозатратного способа развития муниципального образования.

Начальник отдела будет нести полную ответственность за реализацию деятельности в соответствующей сфере и за достижение ее конечных целей, а в обязанности отдела будет входить решение проблем, препятствующих развитию малому бизнесу, тем самым позволяя существенно снизить нагрузку на начальника департамента и другие отделы, следовательно, позволяя им посвящать основную часть своего времени и сил задачам развития МО в целом.

Пример организационной структуры представлен на Рисунке.

Так же необходимо предоставить данные по найму в данный отдел трех специалистов. Расчеты работы на один год таких специалистов, представлены в Таблице 2. Общая сумма затрат составит 790 000 руб. Данные затраты могут показаться большими, но говоря об оценке эффективности, необходимо отметить, что такие изменения в структуре имеют положительный эффект, так как они не только обеспечивают помощь всему департаменту, но и тем самым будут развивать преобладающий малый бизнес в г. Краснодар. В свою очередь инвесторы будут вкладывать свои средства в малый бизнес, а дальше уже будет развиваться муниципальное образование в целом, что говорит о целесообразности его использования.

Реализация предложенных в данной работе мероприятий также позволит повысить инвестиционную привлекательность МО; обеспечить стабильное развитие, гарантируя выполнение основных показателей надежности и безопасности; сформировать

высокоэффективную систему управления муниципальными образованиями, входящими в зону ответственности местных властей в структуре инвестиционной политики; обеспечить выход города на принципиально новый уровень развития.

Рисунок. Структура департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей

Таблица 2

РАСЧЕТЫ ПО НАЙМУ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ

Наименование	Количество, чел.	Зарботная плата за месяц, руб. (общая)	Общая сумма, руб. (за год)
Специалист в отдел по развитию, и поддержанию малого бизнеса	3	55000	660 000
Компьютерная техника (компьютер, принтер и т.п.)	-	100 000	100 000
Канцтовары	-	5 000	5 000
Мебель (рабочий стол, стул)	-	25 000	25 000
Всего	-	-	790000

Проанализировав теоретические основы изучения инвестиционной привлекательности города, можно с уверенностью сказать, что инвестиционная деятельность — это система со всеми присущими ей признаками. Как и любая система, инвестиционные процессы нуждаются в управлении. Управление в масштабах города — это управление тенденциями, которое предполагает, в первую очередь, создание нормативной-правовой базы и механизмов, воздействующих на инвестиционные процессы с целью получения наибольшего результата на территории определенного муниципального образования.

Список литературы:

1. Маренков Н. Л. Инвестиции. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 448 с.
2. Лукашин Ю., Рахлина Л. Факторы инвестиционной привлекательности регионов России // Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 3. С. 87-94.
3. Кудрявцева Л. В. К вопросу об объектах права муниципальной собственности, в пределах особо охраняемых природных территорий // Актуальные проблемы современной науки: сб. ст. IV Международной научно-практической конференции. 2015. Вып. 4. Т. III. С. 78.
4. Кудрявцева Л. В., Афисов В. В. Особенности муниципального регулирования туристической деятельности // Общество и право. 2014. №4 (50). С. 30.

References:

1. Marenkov, N. L. (2013). Investitsii. Rostov n/D.
2. Lukashin, Yu., & Rakhlina, L. (2006). Faktory investitsionnoi privlekatel'nosti regionov Rossii. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya [World Economy and International Relations]*, (3). 87-94.
3. Kudryavtseva, L. V. (2015). K voprosu ob ob"ektakh prava munitsipal'noi sobstvennosti, v predelakh osobo okhranyaemykh prirodnykh territorii. In Aktual'nye problemy sovremennoi nauki.
4. Kudryavtseva, L. V., & Afisov, V. V. (2014). Osobennosti munitsipal'nogo regulirovaniya turisticheskoi deyatel'nosti [Features of municipal regulation of tourist activity]. *Obshchestvo i parvo [Society And Law]*, 4 (50). 30.

*Работа поступила
в редакцию 24.10.2018 г.*

*Принята к публикации
29.10.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Кудрявцева Л. В., Камардина В. С., Невдах Е. А. Анализ инвестиционной привлекательности в агропромышленном комплексе на территории г. Краснодар // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 364-368. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kudryavtseva-kamardina> (дата обращения 15.11.2018).

Cite as (APA):

Kudryavtseva, L., Kamardina, V., & Nevdha, E. (2018). Analysis of investment attractiveness in Agriculture on the territory of Krasnodar. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 364-368. (in Russian).